

O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA SOLIQQA TORTISH MA'MURCHILIGINING AHAMIYATI

Jumanova Marjona

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti, Tashqi iqtisodiy faoliyat
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437353>

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq ma'muriyatchiligining O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatidagi hal qiluvchi roli har tomonlama ko'rib chiqiladi. U siyosiy islohotlar, xalqaro hamkorlik, maqsadli imtiyozlar va texnologik integratsiya kabi strategik usullarni o'rganib, O'zbekiston soliq tizimining samaradorligi va jozibadorligini oshirish yo'llarini yoritib beradi. Keng qamrovli tahlil siyosatchilar, iqtisodchilar va global iqtisodiy ishtirok kontekstida soliqqa tortishning murakkabliklarini navigatsiya qilishdan manfaatdor bo'lgan korxonalar uchun qimmatli tushunchalarni beradi. Ushbu usullarning ko'p qirrali ta'sirini ta'kidlagan holda, maqola O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi va xalqaro maydondagi o'rnini shakllantirishda soliq ma'muriyati qanday muhim rol o'ynashini nozik tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Soliq ma'muriyati, maxsus iqtisodiy zonalar, texnologiya integratsiyasi, davlat-xususiy sheriklik, imkoniyatlarni oshirish, global raqobatbardoshlik iqtisodiy o'sish, xalqaro savdo va barqaror rivojlanish

Soliq ma'muriyati har qanday mamlakat iqtisodiy tizimining muhim jihati bo'lib, davlat xizmatlarini, infratuzilmani rivojlantirishni va fuqarolarning umumiy farovonligini ta'minlovchi qon tomiri bo'lib xizmat qiladi. Tashqi iqtisodiy faoliyat kontekstida yaxshi tuzilgan va samarali boshqariladigan soliq tizimi yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyoning boy tarixga ega davlati va jahon iqtisodiyotida tobora ortib borayotgan O'zbekiston uchun uning tashqi iqtisodiy faoliyatida soliq ma'muriyatchiligining ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Qadimgi Ipak yo'lining asosiy ishtirokchisi bo'lgan O'zbekiston so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Mamlakatning iqtisodiy landshafti yanada ochiq va bozorga yo'naltirilgan iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar bilan ajralib turdi. Ushbu o'zgarishlarning bir qismi sifatida soliq ma'muriyatining roli tashqi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Soliqqa tortish natijasida olingan daromadlar hukumatlarga o'zlarining fiskal majburiyatlarini bajarishga imkon beruvchi moliyaviy tayanch hisoblanadi. O'zbekiston misolida soliq ma'muriyatchiligiga strategik e'tibor qaratilishi zarur bo'lib qoladi, chunki mamlakat xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga, xalqaro savdoni

rag'batlantirishga va o'zini jahon iqtisodiy maydonida raqobatbardosh o'yinchi sifatida ko'rsatishga intiladi.

O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatida soliq ma'muriyatchiligining muhim ahamiyat kasb etishining asosiy sabablaridan biri uning daromadlar ishlab chiqaruvchisi sifatidagi rolidadir. Soliqlar davlat xizmatlarini, ijtimoiy dasturlarni va infratuzilmani rivojlantirishni moliyalashtirishning hal qiluvchi manbai bo'lib xizmat qiladi. Yaxshi tuzilgan soliq tizimi hukumatning aholi farovonligi va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan muhim tashabbuslarni moliyalashtirishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, soliq siyosati tashqi iqtisodiy faollikka bevosita ta'sir ko'rsatadigan fiskal siyosatni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Soliq stavkalari va tuzilmalariga tuzatish kiritish orqali O'zbekiston hukumati iqtisodiy faoliyatga ta'sir ko'rsatishi, xorijiy sarmoyalarni rag'batlantirishi va barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi strategiyalarni amalga oshirishi mumkin. Shaffof va bashorat qilinadigan soliq rejimi mahalliy va xorijiy investorlar o'rtasida ishonchni mustahkamlash, biznesni kengaytirish va iqtisodiy rivojlanish uchun qulay muhit yaratishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish soliq ma'muriyati O'zbekiston uchun asosiy omilga aylangan yana bir muhim sohadir. Ko'p millatli korporatsiyalar va xorijiy investorlar muhim moliyaviy majburiyatlarni olishdan oldin mamlakatning soliq muhitini diqqat bilan baholaydilar. Shaffof va samarali soliqqa tortish tizimi jahon biznes hamjamiyatiga ijobiy signallar berib, O'zbekistonni xorijiy kapital uchun jozibador manzilga aylantiradi. Bu, o'z navbatida, yangi ish o'rinlari yaratish, texnologik taraqqiyot, ko'nikma va tajriba almashish, yanada dinamik va diversifikatsiyalangan iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi. Xalqaro savdo sohasida soliq ma'muriyati tovarlar va xizmatlarning chegaralar orqali harakatlanishini osonlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Import va eksport uchun adolatli va izchil soliq qoidalarini ishlab chiqish orqali O'zbekiston o'z savdo jarayonlarini soddalashtirishi va jahon bozoridagi o'z mavqeini oshirishi mumkin. To'g'ri yo'lga qo'yilgan soliq tizimi mamlakatning xalqaro standartlar va kelishuvlarga muvofiqligini ta'minlaydi, xalqaro hamkorlar bilan diplomatik va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, O'zbekistonda soliq boshqaruvi iqtisodiy barqarorlikka erishishning ajralmas qismi hisoblanadi. Doimiy daromad manbai hukumatning iqtisodiy muammolarga samarali javob berishi, strategik sektorlarga sarmoya kiritishi va global iqtisodiy noaniqliklarga bardosh bera olishini ta'minlaydi. Iqtisodiy barqarorlik, o'z navbatida, xorijiy sarmoyadorlar o'rtasida ishonchni

mustahkamlaydi va uzoq muddatli iqtisodiy rejalashtirish va rivojlanishni osonlashtiradi. O'zbekiston iqtisodiy modernizatsiya va global integratsiya yo'lidagi yo'lini davom ettirar ekan, tashqi iqtisodiy faoliyatda soliq ma'muriyatchiligining roli uning muvaffaqiyatida markaziy bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonning iqtisodiy maqsadlariga hissa qo'shadigan soliq ma'muriyatchiligining o'ziga xos tomonlarini o'rganib chiqadi, mamlakatning o'zgaruvchan tashqi iqtisodiy landshafti kontekstida soliqqa bo'lgan yondashuvini shakllantiruvchi muammolar, imkoniyatlar va strategiyalarni o'rganadi.

Oddiylik va ravshanlik uchun siyosiy islohotlari: Soliq siyosatini soddalashtirish va me'yoriy-huquqiy hujjatlarda aniqlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Murakkab va noaniq soliq qonunlari xorijiy investorlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Soliq kodeksini soddalashtirish va ularni talqin qilishda shaffoflikni ta'minlash O'zbekistonni to'g'ridan-to'g'ri va bashorat qilinadigan soliq muhitiga intilayotgan xalqaro biznes uchun yanada jozibador qilishi mumkin.

Xalqaro soliq hamkorligi va unga muvofiqligi: Xalqaro soliq hamkorligida qatnashish va jahon standartlariga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarshi kurashish, soliq ma'lumotlari bilan almashish va baza eroziyasi va foydani o'zgartirish (BEPS) kabi tashabbuslarga rioya qilish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarda faol ishtirok etishi kerak. Bunday muvofiqlik mamlakat obro'sini oshiradi va jahon hamjamiyatida ishonchni mustahkamlaydi.

Investitsion imtiyozlar va soliq ta'tillari: Maqsadli investitsiya imtiyozlari va soliq ta'tillarini taklif qilish xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirishi mumkin. Muayyan tarmoqlar, hududlar yoki muddatlar uchun soliq imtiyozlari yoki chegirmalar berish orqali O'zbekiston qulay shart-sharoitlarni izlovchi investorlarni jalb qilishi mumkin. Ushbu yondashuv kapital oqimini, texnologiyalar transferini va ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantiradi.

Maxsus iqtisodiy zonalarni rivojlantirish: Imtiyozli soliq rejimlariga ega maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish xorijiy investitsiyalar uchun markazlarni yaratishi mumkin. Strategik jihatdan joylashgan va soliq imtiyozlarini taklif qiluvchi EIZlar tejamkor operatsiyalarni qidirayotgan korxonalarni jalb qilishi mumkin. Bu zonalar O'zbekistonda o'z faoliyatini yo'lga qo'yimoqchi bo'lgan xalqaro kompaniyalar uchun magnit bo'lib xizmat qiladi.

Soliq ma'muriyati texnologiyasiga investitsiyalar: Soliq ma'muriyati samaradorligini oshirish uchun texnologiyadan foydalanish juda muhimdir.

Ilg'or soliq axborot tizimlarini, elektron hujjatlarni topshirish platformalarini va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalarini joriy etish jarayonlarni soddalashtirishi, muvofqlik xarajatlarini kamaytirishi va korrupsiya ko'lamini minimallashtirishi mumkin. Soliq ma'muriyatining texnologik jihatdan ilg'or tizimi soliq to'lovchilar o'rtasida ishonch va ishonchni mustahkamlaydi.

Soliq undirish uchun davlat-xususiy sheriklik : Soliq yig'ish bo'yicha xususiy sektor bilan hamkorlik qilish samaradorlikni oshirishi mumkin. O'zbekiston soliq ma'muriyatchiligida xususiy kompaniyalarning tajribasi va innovatsiyalaridan foydalanishi mumkin. Ushbu yondashuv resurslardan yaxshiroq foydalanishga, muvofqlikni oshirishga va daromadlarni yig'ishni yaxshilashga olib kelishi mumkin.

Potentsial oshirish va o'qitish dasturlari: Soliq xodimlarini doimiy ravishda o'qitish va malakasini oshirishga sarmoya kiritish juda muhimdir. Soliq ma'muriyati xodimlarining salohiyatini oshirish soliq qonunchiligini samarali amalga oshirishga qodir bo'lgan malakali ishchi kuchini ta'minlaydi. Ta'lim dasturlari eng yaxshi xalqaro tajribalarni qamrab olishi, jahon soliq standartlariga muvofqligini ta'minlashi kerak.

Soliq siyosatini muntazam ko'rib chiqish va moslashtirish: Soliq siyosatini davriy ko'rib chiqish va ularni o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Global iqtisodiy tendentsiyalarga javob beradigan moslashuvchanlik O'zbekiston soliq tizimining raqobatbardoshligini va rivojlanayotgan sharoitlarda xorijiy investitsiyalar uchun qulay bo'lishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatida soliq ma'muriyatchiligining ahamiyati mamlakatning barqaror o'sishi va global raqobatbardoshligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro savdoni rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda soliqqa tortishning ko'p qirrali rolini e'tirof etgan holda, O'zbekiston soliq tizimi samaradorligi va jozibadorligini oshirishning strategik usullaridan foydalanishi kerak. Soddalik uchun siyosat islohotlarini qabul qilish, xalqaro soliq hamkorligida ishtirok etish va maqsadli sarmoyaviy imtiyozlarni taklif qilish orqali O'zbekiston xorijiy biznes va investorlar uchun jozibador muhit yaratishi mumkin. Maxsus iqtisodiy zonalarining rivojlanishi, soliq ma'muriyatchiligi texnologiyasiga sarmoya kiritilishi va davlat-xususiy sheriklikning o'rganilishi mamlakatning biznes uchun qulay muhitni mustahkamlashga intilayotganini yanada ta'kidlaydi. Soliq ma'muriyati xodimlarining salohiyatini oshirishga sarmoya kiritish, soliq siyosatini jahon

iqtisodiy tendensiyalariga mos ravishda muntazam ko'rib chiqish va moslashtirish O'zbekistonning umumiy iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi qo'shimcha qadamlardir. Ushbu birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali O'zbekiston barqaror iqtisodiy rivojlanish va jahon iqtisodiy landshaftiga integratsiyalashuvni ta'minlovchi xorijiy investitsiyalar uchun qulay yo'nalish sifatida o'zini namoyon qilishi mumkin.

Doimiy rivojlanib borayotgan jahon iqtisodiyotida O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatining muvaffaqiyati uning soliq ma'muriyatchiligi strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirish va optimallashtirish qobiliyatiga bog'liq. Bu usullarni qo'llash orqali O'zbekiston nafaqat iqtisodiy poydevorini mustahkamlaydi, balki xalqaro maydonda jozibador va dinamik o'yinchi sifatidagi rolini mustahkamlaydi. Shaffoflik, samaradorlik va moslashuvchanlikka sodiqlik orqali O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarini farovon va barqaror kelajakka olib borish uchun soliq ma'muriyatining barcha imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Shuxrat J. O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNI SOLIQA TORTISH MA'MURCHILIGINING SHAKLLANISHI //World scientific research journal. – 2023. – T. 15. – №. 1. – C. 14-23.
2. Mirzobek Komiljonovich Avezov, Aziza Marat Qizi Bekchanova TADBIRKORLIK FAOLIYATINI SOLIQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH // Scientific progress. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tadbirkorlik-faoliyatini-soliqqa-tortish-tizimini-takomillashtirish>.
3. Mamadaliyev Abbosbek Erkinovich O'ZBEKISTON SOLIQ MA'MURCHILIGIGA TAX FREE TIZIMINI JORIY QILISH ISTIQBOLLARI // ORIENSS. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-soliq-ma-murchiligiga-tax-free-tizimini-joriy-qilish-istiqbollari>
4. Nadir Tahirovich Qudbiyev, Dilshodbek Muzaffar Ogli No'Monov, Umidjon Rakhimjon Ogli Rakhimjonov, Durдона Adashboy Kyzi Razzakova IMPORTANCE OF INCREASING THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TAX AUTHORITIES // Scientific progress. 2022. #1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/importance-increasing-the-role-of-digital-technologies-in-tax-organs>